

भारत उज़्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध (प्राचीन काल से मध्य काल तक)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13764965>

नेहा राठी

उप निदेशक

राज्यसभा सचिवालय

संसद भवन

1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और विशाल ऊर्जा भंडार के कारण मध्य एशिया विश्व की महाशक्तियों के बीच आकर्षण का केन्द्र बन कर उभरा है। मध्य एशिया के जिस वर्तमान स्वरूप से हम परिचित हैं वह पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन की सीमा तक फैला हुआ है। यह उत्तर में रूस और दक्षिण में ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और चीन से घिरा हुआ है व इस क्षेत्र में कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पूर्व सोवियत गणराज्य शामिल हैं।¹ मध्य एशिया और भारत के बीच परस्पर ऐतिहासिक प्रभावों पर अनेक मूर्धन्य विद्वानों ने गहन प्रकाश डाला है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि साझी सीमा, समान भौगोलिक विशिष्टताओं और भू-सांस्कृतिक सादृश्यताओं के कारण भारत और मध्य एशिया के बीच प्राचीन काल से ही सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं।² एक सामान्य ऐतिहासिक धारणा यह भी है कि आर्य मध्य एशिया से ही भारत आए थे।

यूँ तो प्रचुर ऐतिहासिक प्रमाणों और विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए शोध कार्यों से यह स्पष्ट है कि भारत और सम्पूर्ण मध्य एशिया के बीच गहन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक संबंध थे किंतु विशिष्ट रूप से इस क्षेत्र में अवस्थित फ़रगना, समरकंद, बुखारा व ताशकंद जैसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण नगरों वाले उज़्बेकिस्तान के साथ भारत के संबंध प्राचीन काल से ही घनिष्ठ रहे। गौरतलब है कि वर्तमान उज़्बेकिस्तान गणतंत्र केवल 1991 में ही अपने अस्तित्व में आया पता है और जब हम भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य ऐतिहासिक संबंधों की चर्चा करते हैं तो मुख्य तौर पर हम भारत और तत्कालीन मध्य एशिया के ऐसे कुछ हिस्से की बात करते हैं जिसमें ताशकंद, अमु दरिया, सीर दरिया, फ़रगना घाटी, समरकंद, बुखारा आदि आता है। इस प्रकार जब हम भारत उज़्बेकिस्तान के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो हम मोटे तौर पर दक्षिण और मध्य एशिया के साथ प्राचीन और मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं। राष्ट्र अथवा राज्य की अवधारणा (अर्थात् एक औपनिवेशिक और पश्चिमी अवधारणा) से पहले मध्य एशिया में स्थित फ़रगना, समरकंद, बुखारा व ताशकंद जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अब समकालीन उज़्बेकिस्तान या इसके पड़ोस में अवस्थित है। अतः इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत और उज़्बेकिस्तान ऐसे देश या क्षेत्र हैं,

¹मध्य एशिया क्षेत्र, एशिया, <https://www.britannica.com/place/Central-Asia>

²जे. एन. रॉय एंड बी. बी. कुमार, इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया: क्लासिकल टू कंटेम्परेरी पीरियड्स, कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2004, पृष्ठ सं. 3

जिनके बीच ऐतिहासिक रूप से बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं और इसी कारणवश दोनों राष्ट्र इतिहास में होने वाली कई सामाजिक-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाओं को साझा करते हैं।³

प्राचीन संबंध

भारत और उज़्बेकिस्तान प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में परस्पर जुड़े रहे हैं। मध्यकाल में तो इस संबंध के प्रचुर प्रमाण मिलते ही हैं किंतु इस बात के प्रमाणों का भी आभाव नहीं है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित रहे हैं। इन दोनों देशों में अनेक प्रागैतिहासिक स्थलों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक श्रेत्र से लेकर सांस्कृतिक क्षेत्र तक यह दोनों देश प्राचीनकाल से ही एक दूसरे को न केवल प्रभावित करते आए हैं अपितु यह परस्पर ऋणी भी हैं। दक्षिणी उज़्बेकिस्तान की अमू दरिया घाटी और उज़्बेकिस्तान में समरकंद के उत्तर पूर्वी हिस्से भारत और उज़्बेकिस्तान के प्रागैतिहासिक संपर्कों के पुख्ता प्रमाण देते हैं।⁴ दक्षिणी उज़्बेकिस्तान की अमू दरिया घाटी, समरकंद के उत्तर-पूर्वी छोर में स्थित अफरासियाब और उज़्बेकिस्तान के अन्य हिस्सों में हुई खुदाई से यह पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि भारत और मध्य एशिया में प्राचीन काल से ही गहन संबंध रहा है।⁵ भारत में हड़प्पा संस्कृति में मध्य एशियाई तत्व मिलते हैं। सोहन संस्कृति के अनेक स्थलों का प्रसार मध्य एशिया तक था। महाभारत में ऐसी अनेक मध्य एशियाई जातियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था। ऐसा ही उल्लेख रामायण में भी मिलता है।⁶ उज़्बेकिस्तान में पाए गए पुरातात्विक साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि भारत और मध्य एशिया के बीच प्राचीन काल से ही संबंध रहे हैं। पियॉन्जिकंदमें मिले भित्तिचित्र अजंता के भित्तिचित्रों की याद दिलाते हैं। सोवियत विद्वान ए. बेलेनित्सकी को इन भित्तिचित्रों में नीले रंग के एक ऐसे नृतक का चित्र मिला जिसने बाघचर्म लपेटा हुआ है और जिसके हाथ में त्रिशूल है। उनके अनुसार यह चित्र शिव के नीलकंठ बनने की कथा से संबंधित है। वराहशामें मिले एक अन्य अद्भुत चित्र में राजा को हाथी की पीठ पर बैठकर शिकार करता हुआ दिखाया गया है। यह स्पष्टतः भारतीय परम्परा के प्रभाव को दर्शाता है क्योंकि इस प्रकार शिकार करना मध्य एशिया में सामान्य नहीं था।⁷

भाषा जनसामान्य की अभिव्यक्ति का माध्यम है और भारत व उज़्बेकिस्तान की भाषाएँ भी इसका अपवाद नहीं रहीं। चूँकि राष्ट्र के तौर पर उज़्बेकिस्तान एक नई अवधारणा है अतः यदि भू-क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए तो भारत और मध्य एशिया की भाषाएँ एक दूसरे के साथ घुल मिल गई हैं। प्राचीन मध्य एशिया पर ईरानी प्रभाव था और उसकी भाषा फ़ारसी से प्रभावित थी। भारत और उज़्बेकिस्तान की भाषाओं में उच्चारणगत समानताओं के प्रमाण मिलते हैं।⁸ समरकंद, उज़्बेकिस्तान के सबसे पुराने शहरों में से एक है जिसका भारत के साथ एक गहरा संबंध प्रतीत होता है। 329 ईसा पूर्व में जब यह मेसिडोनिया के शासक सिकंदर के कब्जे में आया तो इस शहर को **मारकंडा** के नाम से जाना जाता था।⁹ यह सोग्डियाना की राजधानी थी और 329 ईसा

³ इंडिया-उज़्बेकिस्तान कल्चरल रिलेशन:हिस्ट्री, हेरिटेज एंड पॉसिबिलिटीज़, <https://cyberleninka.ru/article/n/india-uzbekistan-cultural-relation-history-heritage-and-possibilities#:~:text=In%20today's%20context%20there%20are,traditions%20and%20faiths%20like%20Mitraism.>

⁴ अमित कुमार सिंह, भारत और मध्य एशिया : परस्पर संबंधों का ऐतिहासिक विवेचन(2016), <http://shabdbraham.com/ShabdB/archive/v4i7/sbd-v4-i7-sn16.pdf>

⁵ जे. एन. रॉय एंड बी. बी. कुमार, इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया: क्लासिकल टू कंटेम्परेरी पीरियड्स, कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2004, पृष्ठ सं. 3

⁶ अमित कुमार सिंह, भारत और मध्य एशिया : परस्पर संबंधों का ऐतिहासिक विवेचन (2016), <http://shabdbraham.com/ShabdB/archive/v4i7/sbd-v4-i7-sn16.pdf>

⁷ देवेन्द्र कौशिक, इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया इन मॉडर्न टाइम्स, सातवाहन पब्लिकेशन्स, दिल्ली (1985), पृष्ठ सं.15

⁸ अमित कुमार सिंह, भारत और मध्य एशिया : परस्पर संबंधों का ऐतिहासिक विवेचन (2016), <http://shabdbraham.com/ShabdB/archive/v4i7/sbd-v4-i7-sn16.pdf>

⁹ अथर ज़फर, इंडिया-सेन्ट्रल एशिया रिलेशन्स :द रोड अहेड, अनामिका पब्लिशर्स (2013), पृष्ठ सं. 108

पूर्व में सिकंदर महान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था।¹⁰ मारकंडा भारतीय शब्द मार्कंडेय के समान लगता है। भारत में एक मार्कंडेय ऋषि हुए और साथ ही इस नाम से एक पुराण भी है। हिंदू देवता शिव का भी एक नाम मार्कंडेय है। ध्यान देने योग्य एक मुख्य बात यह है कि उज़्बेकिस्तान के इस आधुनिक शहर के पुराने और नए नाम में एक अनोखी समानता देखने को मिलती है। दोनों ही शब्दों के अंत में कंड शब्द मिलता है जैसे कि मारकंडा शब्द भी **मार + कंड** से मिलकर बना है और समरकंद भी **समर+कंद** से मिलकर बना है जिसमें कंड अथवा कंद एक आम बात है। सोग्डियन भाषा, जो कि मध्य एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती थी, में समर का अर्थ पत्थर या शिला होता है और कंद अथवा कंड का दोनों ही स्थितियों में अर्थ क्षेत्र विशेष या भौगोलिक क्षेत्र से है। इस प्रकार समरकंद का अर्थ हुआ पत्थरों शिलाओं का स्थान। यह कंद अथवा कंड खंड शब्द का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप प्रतीत होता है और यहाँ भी यह भौगोलिक क्षेत्र का ही परिचायक है। इसी तर्क पर अगर देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में मारकंद का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ का वातावरण प्रतिकूल हो।¹¹ एक मत के अनुसार मारकंद, समरकंद का संस्कृत नाम ही है। एक किवंदती यह भी है कि समरकंदी (समरकंद के निवासी) सम्बरखण्डी का ही अपभ्रंश रूप है। मान्यता है कि महारानी उषा के पिता सम्बासुर के उत्तराधिकारी थे। इसीलिए समरकंद के नजदीक खीवा और बुखारा के बीच रहने वाले लोग उषबेक कहलाते हैं। उषबेक उज़्बेक का अपभ्रंश है और जिस स्थान पर श्रीकृष्ण का सम्बरासुर से युद्ध हुआ था वह समरकंद कहलाया। वहीं उज़्बेकिस्तान के एक अन्य प्रसिद्ध शहर बुखारा का नाम भी विहार शब्द से बना है। महाभारत में शक, दारादा, पहलव, यवन, किरात जैसी मध्य एशियाई जातियों का भी उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण व वायु पुराण में चक्षु नदी का उल्लेख है जिसे वर्तमान में अमु दरिया के नाम से जाना जाता है। गौतमबुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक ने अपने लेखों में उत्तरी असलनदा और ताशकंद का वर्णन किया है।¹² पाली और संस्कृत साहित्य में कंबोज के नाम से वर्तमान उज़्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों का अक्सर उल्लेख मिलता है। गौरतलब है कि कंबोज प्राचीन भारतीय इतिहास में उल्लिखित सोलह महाजनपदों में से एक था।

मध्य काल में संबंध

भारत और मध्य एशिया में प्राचीन काल से चले आ रहे राजनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध मध्य युग में और अधिक प्रगाढ़ हो गए। मध्य एशिया से आए अनेक शासक वंशों ने भारत में अपने शासन के दौरान यहाँ की सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण व विकास किया। उन्होंने क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधियाँ ग्रहण कीं। शकों ने भागवत धर्म, वैष्णव धर्म अपनाया और सूर्य पूजा को शकद्वीपी ब्राह्मणों के माध्यम से संरक्षण दिया।¹³ कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया (जिसमें वर्तमान उज़्बेकिस्तान भी शामिल है) से लेकर उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। उल्लेखनीय है कि भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है जिसे कनिष्क ने 78 ईसवी में प्रारंभ किया था। कल्हन की राजतरंगिणी से भी यह पता चलता है कि कश्मीर के राजा ललितादित्य के दरबार में भी मध्य एशिया मूल का एक मंत्री था।

बौद्ध धर्म

¹⁰ समरकंद, उज़्बेकिस्तान, <https://www.britannica.com/place/Samarkand-Uzbekistan>

¹¹ अथर ज़फर, इंडिया-सेन्ट्रल एशिया रिलेशन्स : द रोड अहेड, अनामिका पब्लिशर्स (2013), पृष्ठ सं. 108

¹² अमित कुमार सिंह, भारत और मध्य एशिया : परस्पर संबंधों का ऐतिहासिक विवेचन (2016), <http://shabdbrham.com/ShabdB/archive/v4i7/sbd-v4-i7-sn16.pdf>

¹³ अमित कुमार सिंह, भारत और मध्य एशिया : परस्पर संबंधों का ऐतिहासिक विवेचन (2016), <http://shabdbrham.com/ShabdB/archive/v4i7/sbd-v4-i7-sn16.pdf>

मध्यकालीन युग के पूर्वार्ध में भारत के सामान्य तौर पर मध्य एशिया और विशिष्ट तौर पर उज़्बेकिस्तान के साथ संबंध का आधार भारत से उक्त भू-क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विस्तार रहा। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का विस्तार इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक आदान प्रदान में से एक है। इस आदान प्रदान में बौद्ध विचारधारा और इस मत से जुड़े दार्शनिक विचारों का एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता के बीच आदान प्रदान हुआ। विद्वानों का मानना है कि मध्य एशिया बौद्ध मत की विभिन्न विचारधाराओं से अवगत था। धर्म ने दोनों भू-क्षेत्रों के परस्पर संबंधों के निर्वहन में अहम भूमिका निभाई। वैसे तो इस संबंध के साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल से ही मिलने लगते हैं किंतु कुषाण काल आते आते इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। *कुषाण काल में ही बौद्ध धर्म ने भारत से मध्य एशिया में प्रवेश किया और कालांतर में यह मत मध्य एशिया में इतना प्रचलित हो गया कि इसने अपने पूर्ववर्ती मत को प्रतिस्थापित कर दिया।* बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था और यह भारत के रास्ते ही उज़्बेकिस्तान और मध्य एशिया से होते हुए चीन पहुँचा। कुषाण काल के अनेक बौद्ध मठ आज भी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अदीना टेपे में बुद्ध की एक 12 मीटर लंबी मूर्ति पाई गई है जिसमें बुद्धनिर्वाण की अवस्था में हैं।¹⁴ उज़्बेकिस्तान के निकट ज़ांग टेपे में बौद्ध मत की संस्कृत में लिखी कई पांडुलिपियाँ मिली हैं।

राजनीतिक प्रभाव

इस बात के प्रचुर प्रमाण है की दोनों ही क्षेत्रों में प्राचीन समय से ही विदेशी आक्रमण आम बात रही है और इन्हीं विदेशी आक्रमणों का इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल और मुगल काल (13वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में) ने भारत और मध्य एशिया के बीच कारवाँ की आवाजाही में तेजी का दौर देखा है। दिल्ली सल्तनत और मुगल दरबार में मध्य एशिया से आए विभिन्न विद्वानों, कलाकारों, सैनिकों और सूफी संतों को रखा गया। मध्य एशिया में खराब राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के कारण समय समय पर वहाँ से भारत की ओर पलायन किए जाने के बहुतेरे प्रमाण मिलते हैं।¹³ 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया से विज्ञान और साहित्य से जुड़े कई विद्वान भारत आ गए थे। इन्हीं में से एक **अमीर खुसरो देहलवी** के पिता भी थे जो केश, उज़्बेकिस्तान से भारत आए थे। बुखारा, समरकंद आदि जगहों से करीब 274 शायरों के भारत की ओर प्रवास करने की बात कही गई है। भारत में फारसी, हिंदी और उर्दू के कुछ विख्यात कवि या शायर जैसे कि अमीर खुसरो, रहीम, मिर्जा बेदिल और मिर्जा गालिब के पूर्वज मध्य एशिया के उन क्षेत्रों से आकर भारत में बस गए थे जो आज उज़्बेकिस्तान के भू-क्षेत्र में आते हैं। मिर्जा गालिब और अमीर खुसरो उज़्बेक वंश के उल्लेखनीय भारतीय हैं। जहाँ मिर्जा गालिब को किसी परिचय की दरकार नहीं वहीं अमीर खुसरो का भी भारतीय साहित्य व संगीत में अप्रतिम योगदान रहा है। अमीर खुसरो ऐसे प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है । वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिन्दवी और फारसी में एक साथ लिखा । उन्हे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है । भारतीय गायन में क़व्वाली, सितार और तबला इन्हीं की देन माना जाता है। इस दौर में तुरानियों को सैनिक के रूप में वरीयता मिलती थी और उन्हें भारतीय सैनिक की तुलना में दोगुना वेतन दिये जाने की बात भी कही गई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बड़े पैमाने पर मध्य एशिया से भारत की ओर लोगों का पलायन होता था। विद्वानों और सूफी संतों का मध्य एशिया से भारत आना विरली बात नहीं थी। **अल-बेरूनी** और **अबदुर्रज्जाक समरकंदी** ख्वारिज्म से भारत आए थे। कालांतर में उज़्बेकिस्तान से भारत आए सुप्रसिद्ध विद्वान और लेखक अल-बेरूनी दोनों देशों के

¹⁴जे. एन. रॉय एंड बी. बी. कुमार, इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया: क्लासिकल टू कंटेम्परेरी पीरियड्स, कन्सेट पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2004, पृष्ठ सं. 6

बीच मित्रता और परस्पर सम्मान का प्रतीक बन गए।¹⁵ अल-बेरूनी विद्वान लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक थे। उनकी पुस्तक किताब - उल - हिन्द में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल-विज्ञान, रीति-रिवाज़, प्रथाओं, सामाजिक-जीवन, कानून आदि विषयों पर चर्चा की गई है। अल-बेरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर अबदुर्रज्जाक समरकंदी ने विजयनगर साम्राज्य सहित दक्षिण भारत के एक बड़े भू-क्षेत्र की यात्रा की। मध्य एशियाई विद्वानों जैसे कि **अल-ख्वारिज्म** और **इब्ने सिना** द्वारा आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत जैसे भारतीय विद्वानों के कार्यों के अरबी अनुवाद किए जाने के परिणामस्वरूप मध्य एशिया के लोगों को उक्त भारतीय विद्वानों के बारे में जानकारी थी। इसके अतिरिक्त कई मुस्लिम संत भी बुखारा और समरकंद से भारत आए। बुखारा से आए शायर अकबर के दरबार में रहे।¹⁶ भारत में **सूफीवाद** का प्रादुर्भाव मुख्य रूप से उज़्बेकिस्तान से ही हुआ। उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा व समरकंद सूफीवाद के महान केन्द्र थे। इतिहास में गहरी जड़ें जमाए हुए तमाम महान शासक जैसे कि नसीम, मसफी, महरम, मुशाबिर और शौकत ने भारतीय काव्य शैली को मध्य एशिया में प्रचलित किया। अपने मध्य एशियाई मूल के प्रति सजग मुगल शासकों ने मध्य एशिया के कई लोगों, खासकर **नक्शबंदी सिलसिले** के सूफी संतों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखे। नक्शबंदी सिलसिला भारत में **ख्वाजा बाकी बिल्लाह** द्वारा शुरू किया गया था। इस नक्शबंदी सिलसिले का प्रादुर्भाव बुखारा, उज़्बेकिस्तान से ही माना जाता है।

भारत में मुगल शासन और मध्य एशिया के उज़्बेकों की राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली में समानता देखने को मिलती हैं। दोनों का उद्गम खानाबदोश तुर्क-मंगोल परम्परा से हुआ है। यद्यपि 16वीं शताब्दी के मध्य तक दोनों की ही अलग अलग ढंग से विशेषताएं विकसित हो गईं।¹⁷ भारत में मुगल शासन की नींव रखने वाले शासक **बाबर** का जन्म उज़्बेकिस्तान की फ़रगना घाटी में ही हुआ था और वह तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। उसने अपनी पुस्तक बाबरनामा में अपनी मातृभूमि फ़रगना और वहाँ उसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। बाबर का बेटा हुंमायु भी अपने पिता की भाँति स्वयं को मध्य एशियाई ही मानता रहा। मुगल मध्य एशिया से आए थे और भारत में बसने व राज करने के बावजूद मुगल बादशाह समरकंद को ही अपना घर मानते रहे।

मुगल भारत में अपने साथ मध्य एशिया का केवल प्रशासनिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव ही नहीं लाए बल्कि वे अपने साथ मध्य एशिया की चित्रकला, वास्तुकला और शायरी भी लाए। इस अवधि में इंडो - इस्लामिक कला और वास्तुशिल्प का प्रचुर विकास हुआ। मध्यकाल में भारत में सल्तनत काल की शुरूआत के साथ ही भारत की कला और वास्तुकला पर मध्य एशिया के पश्चिमी भाग में प्रचलित कला और वास्तुकला का गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में सल्तनत शासन की शुरूआत के साथ ही दिल्ली के तुर्क सुल्तानों द्वारा बनाए गए भवनों का वास्तुशिल्प उज़्बेक वास्तुकला के पैटर्न पर आधारित रहा।¹⁸ कुरान में मस्जिद, मकबरे, गुम्बद, महराब, मीनार इत्यादि के निर्माण के लिए कुछ भी विहित नहीं है। पश्चिमी मध्य एशिया या विशिष्ट तौर पर उज़्बेकिस्तान में निर्मित मीनारों, गुम्बदों, मेहराबों के निर्माण में जिस वास्तुकला का प्रयोग किया जाता था उसी को आधार बना यहाँ भारतीय भवनों का भी निर्माण किया गया। खासकर समरकंद, बुखारा, फ़रगना, ताशकंद इत्यादि स्थलों में निर्मित भवनों की दीवारों पर फूल पत्तों को उकेरना आदि जैसी वास्तुकला का प्रभाव इस काल में निर्मित हुए भारतीय भवनों

¹⁵ अथर ज़फ़र, इंडिया-सेन्ट्रल एशिया रिलेशन्स : द रोड अहेड, अनामिका पब्लिशर्स (2013), पृष्ठ सं. 119

¹⁶ जे. एन. रॉय एंड बी. बी. कुमार, इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया: क्लासिकल टू कंटेम्परेरी पीरियड्स, कन्सेट पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2004, पृष्ठ सं. 18

¹⁷ रिचर्ड सी. फोल्ट्स, मुगल इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1998, पृष्ठ सं. 12

¹⁸ अतीक अनवर सिद्दिकी, इंडो उज़्बेक आर्किटेक्चर ऑफ मिडिलव पीरियड इन इंडिया: ए कम्परेटिव स्टडी, हिस्टॉरीकल एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान, खुदाबक्श इंटरनेशनल सेमिनार, दिसम्बर 1993, पृष्ठ सं. 20

में भीस्पष्ट देखने को मिलता है।सल्तनत काल में कुशल कारीगर और चित्रकार थे। वास्तुकला के क्षेत्र में नए विचार और नया ज्ञान उज़्बेकिस्तान के रास्ते भारत आया। भारत में कुतुब मीनार की अवधारणा बुखारा में बनी कलान मस्जिद की मीनार पर आधारित थी। दिल्ली का अलाई दरवाजा भी इंडो-उज़्बेक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है जो कि बुखारा में बने मकबरो की याद दिलाता है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, आगरा का ताज महल और मुगल चित्रकला और राजस्थानी चित्रकारी इस सांस्कृतिक बदलाव की गवाही देते प्रतीत होते हैं।¹⁹ विश्व के सात अचम्भों की सूची में शामिल आगरा के ताजमहल और समरकंद स्थित तैमूर के मकबरे में प्रत्यक्ष तौर पर समानता देखने को मिलती है।²⁰ बाबर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि हिंदुस्तान, अज़रबैजान और कई अन्य देशों के करीब 200 राजमिस्त्रियों ने समरकंद में तैमूर बेग की मस्जिद के निर्माण में भाग लिया था। जब बाबर भारत आया तो वह अपने साथ कई राजमिस्त्रियों को लेकर आया था जिनमें समरकंद और बुखारा में काम कर चुके भारतीय भी शामिल थे। लघु चित्रकारी करने में सिद्धहस्त **मोहम्मद नादिर समरकंदी** के पूर्वज समरकंद से आए थे। उक्त कलाकार द्वारा स्याही कलाम तकनीक से बनाए गए चित्र बहुत लोकप्रिय हैं। इन लघु चित्रकारी में जहाँगीर, शाहजहाँ और कुछ अन्य दरबारियों की छवि उकेरी गई हैं। इसके विपरीत भारतीय लघु चित्रकारी ने भी उज़्बेकी लघु चित्रकारी को प्रभावित किया है। आपसी सहयोग के इस प्रभाव की झलक बुखारा की कुछ चित्रकारी में देखने को मिलती है।²¹

व्यापार

राजनीति व धर्म के अतिरिक्त व्यापार एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक रहा जिसने दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन, यूरोप और भारत को आपस में जोड़ने वाला **रेशम मार्ग** मध्य एशिया से होकर ही गुजरता था। उज़्बेकिस्तान के कई शहर इसी रेशम मार्ग पर स्थित थे। इन शहरों में भारतीय बस गए थे तथा वे अपना जीवन यहीं यापन कर रहे थे। उनका स्वयं अपना एक सामाजिक और राजनीति संगठन था, स्वयं अपनी भाषा व लिपि थी तथा स्वयं अपना साहित्य था। वहाँ सैकड़ों बौद्ध मठ और स्तूप थे जिनका वास्तुशिल्प भारत से प्रेरित था। इस मार्ग पर स्थित इन शहरों से संस्कृत, प्राकृत और स्थानीय भाषाओं में लिखा हुआ ऐसा बौद्ध साहित्य मिला है जिनकी लिपि मुख्य रूप से भारतीय (ब्राह्मी और खरोष्ठी) है। संस्कृत, प्राकृत और भारतीय लिपि के अवलंब से स्थानीय भाषाओं में लिखे गए विभिन्न प्रशासनिक, वाणिज्यिक, कानूनी और अन्य विविध प्रकार के दस्तावेज इन नगरों से प्राप्त हुए हैं।²² प्राचीन व्यापार मार्ग **उत्तरपथ** उज़्बेकिस्तान से होकर गुजरता था, जिसमें उज़्बेकिस्तान के फ़रगाना, समरकंद, बुखारा जैसे शहर शामिल थे। इन व्यापारिक संबंधों के कारण भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच लोगों की आवाजाही भी मध्यकाल में बढ़ गई और लोगों की इस लगातार आवाजाही ने ही परस्पर सांस्कृतिक संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आवाजाही मुगल काल में सबसे अधिक देखने को मिलती है। भारत से उज़्बेकिस्तान व मध्य एशिया जाने वाले भारतीय न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखते थे बल्कि वे विभिन्न धर्मों का पालन भी करते थे। 18वीं शताब्दी में प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि इन व्यापारियों में हिंदू, जैन, सिख और मुस्लिम धर्म के लोग शामिल थे। गैर मुस्लिम भारतीय व्यापारी अपने अपने धर्म का पालन करते थे और यथासंभव अपनी सामाजिक परिपाटियों को जीवित रखते थे। उज़्बेक क्षेत्र में उनकी विशिष्ट पहचान को मान्यता दी गई थी। 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकारों द्वारा दर्ज रिकार्ड से पता चलता है कि बुखारा में वे एक विशेष सराय

¹⁹सुरंजन दास, इंडो-उज़्बेक रिलेशन्स: पास्ट, प्रेसेन्ट एंड फ्यूचर, के. डब्ल्यू. पब्लिशर्स, 2011, पृष्ठ सं. 2

²⁰रिचर्ड सी. फोल्ट्स, मुगल इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998, पृष्ठ सं. xviii

²¹जे. एन. रॉय एंड बी. बी. कुमार, इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया: क्लासिकल टू कंटेम्परेरी पीरियड्स, कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2004, पृष्ठ सं. 54

²²अथर ज़फर, इंडिया-सेन्ट्रल एशिया रिलेशन्स : द रोड अहेड, अनामिका पब्लिशर्स (2013), पृष्ठ सं. 126

में रहते थे। वे अपने माथे पर चंदन का लेप लगाते थे व अपने धर्म का पालन करने के लिए अपनी मातृभूमि से अपने साथ पुजारी भी लाते थे।²³ व्यापारी मुख्य तौर पर नील का व्यापार करते थे। कश्मीरी व्यापारियों ने तो बुखारा और समरकंद में अपने घर भी बना लिए थे। विभिन्न किस्म की चीनी का भी व्यापार किया जाता था। इसके अतिरिक्त केसर, खाद्य तेल, शहद व लाल मिर्चों का भी ग्लिगित मार्ग से उज़्बेकिस्तान में व्यापार किया जाता था। रिकार्ड्स से पता चलता है कि उज़्बेकिस्तान में कश्मीरी शॉल की भारी माँग थी जिसे केवल स्टेट्स सिम्बल की तरह ही उपयोग में नहीं लाया जाता था बल्कि बहूमूल्य निजी सम्पत्ति भी समझा जाता था। यहाँ तक कि नक्शबंदी ख्वाजा को सुपुर्देखाक करते समय उनके मृत शरीर पर कश्मीरी शॉल ही डाली गई थी।²⁴ आर्ने अकबरी में मध्य एशिया से नियमित तौर पर घोड़ों का आयात किए जाने की बात कही गई है। बर्नियर के अनुसार अकेले उज़्बेकिस्तान से ही वर्ष भर में करीब 25000 घोड़े भारत भेजे जाते थे।²⁵ समरकंदी खरबूजे और अंगूर मुगल काल में कुलीन वर्ग के पसंदीदा वयंज्रों में से एक थे। भारतीय व्यापारी जैसे कि कश्मीरी, पेशावरी, शिखरपुरी, और पंजाबी उज़्बेकिस्तान के समरकंद, बुखारा और फरगना जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। तमाम मध्य एशियाई नगरों में विशिष्ट तौर पर ताशकंद में भारतीय व्यापारियों और अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक रही है।²⁶

निष्कर्ष

हिमालय की अनंत श्रृंखलाएँ अपने आँचल में स्थित भारत और मध्य एशिया की ऐतिहासिक विरासत में परस्पर भागीदारी की साक्षी रहीं हैं। आज भी इन दोनों श्रेत्रों के इतिहास, संस्कृति, समाज, राजनीति, धर्म और जीवन दर्शन पर एक दूसरे की अमिट छाप देखने को मिलती है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस परस्पर साझेदारी के अभाव में भारत और मध्य एशिया का वर्तमान स्वरूप निश्चित तौर पर भिन्न होता। भारत का वर्तमान स्वरूप मध्य एशिया से आत्मसात कर लिए गए तत्वों के कारण ऐसा है और यही बात उज़्बेकिस्तान के लिए भी सत्य है। मध्य एशिया और भारत दोनों की संस्कृतियाँ परस्पर आदान प्रदान से उत्तरोत्तर समृद्ध होती चली गईं। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने इस ऐतिहासिक सम्पर्क को कुछ हद तक प्रभावित किया किंतु दोनों ही देशों के बीच सांस्कृतिक विरासत के प्रति परस्पर अनुराग की भावना सदा की भाँति आज भी विद्यमान है। और इसी अनुराग का दोनों संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं जैसे कि भाषा व साहित्य, विज्ञान, अध्यात्म, ज्ञान परम्पराओं इत्यादि को प्रस्तुत एवम् लोकप्रिय बनाने में उपयोग किया जाना चाहिए।

²³सुरेन्द्र गोपाल, इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया (कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिंक्स), शिप्रा पब्लि.(2001) पृष्ठ सं. 19

²⁴सुरेन्द्र गोपाल, इंडिया एंड सेन्ट्रल एशिया (कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिंक्स), शिप्रा पब्लिकेशन्स (2001) पृष्ठ सं. 32

²⁵अथर ज़फर, इंडिया-सेन्ट्रल एशिया रिलेशन्स : द रोड अहेड, अनामिका पब्लिशर्स (2013), पृष्ठ सं. 114

²⁶सुरंजन दास, इंडो-उज़्बेक रिलेशन्स: पास्ट, प्रेसेन्ट एंड फ्यूचर, के. डब्ल्यू. पब्लिशर्स, 2011, पृष्ठ सं. 2